

Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa Pagtuturo ng Wika at Kumpiyansa ng mga Guro Bilang Prediktor ng Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral

Elenita C. Salip

Abstract. Isinagawa ang pananaliksik na ito upang masuri ang makabuluhang ugnayan ng paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika at kumpiyansa ng mga guro sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Distrito ng Don Marcelino, Davao Occidental. Gumamit ng deskriptibo-korelatibo at regression na disenyo ang pag-aaral na may kabuuang 244 na mga guro bilang kalahok. Gumamit ng inangkop na talatanungan upang sukatin ang antas ng paggamit ng AI, kumpiyansa ng guro, at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Lumabas na ang paggamit ng AI ay nasa katamtamang antas, habang mataas naman ang antas ng kumpiyansa ng mga guro. Ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay nasa katamtamang antas, partikular na mababa sa pag-unawa sa binabasa. Natuklasan na may makabuluhang positibong ugnayan ang paggamit ng AI sa kasanayan sa pagbasa, partikular sa aspeto ng teknolohiya at pagsusuri ng pag-unlad. Gayundin, ang kumpiyansa ng mga guro ay may makabuluhang ugnayan sa kasanayan sa pagbasa, lalo na sa paggamit ng iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo. Ang pagsusuri gamit ang regression ay nagpapakita na parehong AI at kumpiyansa ng guro ay may makabuluhang impluwensya sa kasanayan sa pagbasa. Ipinapakita ng mga resulta na ang pagsasanib ng teknolohikal at pedagogikal na kakayahan ay mahalaga sa pagpapaunlad ng literasiya ng mga mag-aaral.

KEY WORDS

1. Artificial Intelligence 2. kumpiyansa ng guro 3. kasanayan sa pagbasa

Date Received: May 05, 2025 — Date Reviewed: June 15, 2025 — Date Published: July 12, 2025

1. Panimula

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong tuklasin ang ugnayan ng paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika at ang kumpiyansa ng mga guro bilang prediktor ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Napag-alaman na patuloy ang pagbaba ng antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, na nagdudulot ng malalim na pangamba sa larangan ng edukasyon. Dahil dito, mahalaga ang pag-aaral upang masuri kung paano makatu-

tulong ang makabagong teknolohiya sa pagangat ng kasanayan sa pagbasa. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa epekto ng AI at pagtataas ng kumpiyansa ng mga guro, inaasahan na mabibigyang solusyon ang mga hamon sa pagbasa. Sa Estados Unidos, ang mga isyu sa mababang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay patuloy na nagiging isang seryosong hamon. Ayon kay Terry et al. (2022), maraming mga mag-aaral ang nakakaranas ng mga paghihirap

sa pagbasa dahil sa kakulangan ng maagang interbensyon at suporta sa edukasyon. Ito ay nagreresulta sa mga pangmatagalang problema sa akademiko at sosyal na pag-unlad ng mga bata. Sa kabilang banda, sinusupportahan ni Torppa et al. (2020) ang ideyang ito sa pamamagitan ng pagpapakita na ang mga kahirapan sa pag-unawa sa pagbasa ay madalas na hiwalay sa mga problema sa pagbasa ng fluency at kasabay ng mga problema sa motivasyon at kagalingan sa paaralan. Ipinapahiwatig ng mga pag-aaral na ito na kritikal ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga batang nanganganib na mahuli sa pagbasa sa isang maagang yugot, upang maiwasan ang mga pangmatagalang negatibong epekto. Sa United Kingdom, isang katulad na isyu ang nakikita kung saan maraming mga mag-aaral ang hindi nakakamit ang mga inaasahang antas ng kasanayan sa pagbasa. Ayon sa pag-aaral ni Turunen et al. (2021), ang mahinang kasanayan sa pagbasa ay maaaring magdulot ng pang-aapi at pagiging biktima sa mga mag-aaral, na nagpapakita ng mas malalim na mga sosyal na implikasyon ng problemang ito. Ang pananaliksik ni Turunen at mga kasama ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng pagbibigay ng suporta sa mga mag-aaral na may mahinang kasanayan sa pagbasa upang maprotektahan sila mula sa mga negatibong karanasan sa paaralan na maaaring magdulot ng mas malalim na mga problema sa sikolohikal at emosyonal. Sa mga bansang Arabo, partikular sa Saudi Arabia, natuklasan ni Alshammari (2021) na ang mababang antas ng kasanayan sa pagbasa ay isang pangunahing hadlang sa pagkatuto ng Ingles bilang isang pangalawang wika. Sinusupportahan ito ng pag-aaral nina Khan et al. (2020), na nagsiwalat na maraming mag-aaral ang nakaharap sa mga hamon sa pagbasa dahil sa kakulangan ng sapat na mga mapagkukunang pang-edukasyon at mga programa sa pagtuturo na nakatuon sa pagbasa. Ang mga natuklasang ito ay nagmumungkahi na ang mga paaralan sa mga bansang Arabo ay kailangang magbigay ng higit

pang mga mapagkukunan at suporta para sa pagbasa upang mapabuti ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, na mag-aambag sa kanilang pangkalahatang tagumpay sa akademiko at sa pag-aaral ng Ingles bilang pangalawang wika. Sa Asya, ang mga hamon sa mababang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay nakaugat sa iba't ibang sosyo-ekonomiko at pang-edukasyon na mga salik. Ayon kay Boman (2022), maraming mga bansa sa Silangang Asya ang nakaranas ng matinding pagbabago sa larangan ng edukasyon, subalit patuloy pa rin ang paglitaw ng mga isyu sa pagbasa dahil sa mga pagkakaiba sa mga sistema ng edukasyon at mga pampublikong patakaran. Dagdag pa rito, ipinakita ni Kim, Lee, at Zuilkowski (2020) sa kanilang meta-analisis na ang mga interbensyon sa literasiya ay may makabuluhang epekto sa pagpapabuti ng mga kasanayan sa pagbasa sa mga bansang may mababa at katamtamang kita, ngunit ang mga programang ito ay kailangan pa rin ng mas maraming suporta at pondo para masiguro ang kanilang pagiging epektibo at pagkakapantay-pantay sa pag-access sa edukasyon. Sa Pilipinas, partikular na sa pag-aaral ng mga mag-aaral na Pilipino, ang mababang kasanayan sa pagbasa ay mas pinalala pa ng mga limitasyon sa mga mapagkukunan at suportang pang-edukasyon. Ipinahayag ni Bernardo (2023) na ang saloobin ng mga mag-aaral tungkol sa pagkatuto, kabilang ang kanilang "growth mindset," ay maaaring makaimpluwensya sa kanilang kakayahan sa pagbasa, lalo na sa mga mag-aaral mula sa mga pamilyang may mababang socio-economic status. Idinagdag pa ni Idulog et al. (2023) na maraming mga mag-aaral sa Pilipinas ang nahaharap sa mga hamon sa literasiya dahil sa kakulangan ng mga kwalipikadong guro at angkop na mga materyales sa pagbasa na nagpapahintulot sa kanila na magamit nang husto ang kanilang mga kakayahan sa pag-unawa at pagsusuri ng mga teksto. Sa rehiyon ng Davao, ang mga problema sa mababang kasanayan sa pagbasa ng

mga mag-aaral ay kinakailangan ding matugunan sa pamamagitan ng mga lokal na inisyatibo at suporta mula sa pamayanan. Binigyang-diin ni Maceda (2024) na sa mga rural na paaralan, partikular na sa mga liblib na lugar, ang kakulangan ng access sa mga de-kalidad na materyal sa pagbasa at sapat na pagsasanay para sa mga guro ay malaking hadlang sa pagpapataas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Sinuportahan ito ng pag-aaral ni Balgoma (2019) na nagmungkahi ng pagpapabuti sa mga estratehiya ng pagtuturo ng pagbasa upang matulungan ang mga mag-aaral na mapahusay ang kanilang pag-unawa at kritikal na pag-iisip, na mahalaga para sa kanilang pang-akademikong tagumpay at pangmatagalang pag-unlad. Isa sa mga pangunahing suliranin sa sektor ng edukasyon lalo na sa Distrito ng Don Marcelino ay ang mababang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ito ay isang seryosong isyu dahil ang kasanayan sa pagbasa ay pundasyon ng pagkatuto na nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng akademikong pag-unlad. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, layuning matukoy kung ang integrasyon ng AI sa pagtuturo ng wika ay makatutulong upang mapataas ang kumpiyansa ng mga guro, na siya namang inaasahang magdudulot ng positibong epekto sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Sa pagkilala sa mga salik na ito, maaaring makabuo ng mga epektibong estratehiya at interbensyon na magpapataas ng antas ng literasiya sa distrito. Napansin sa kasalukuyang literatura na bagama't maraming pag-aaral tungkol sa paggamit ng teknolohiya sa edukasyon, kakaunti naman ang tumatalakay sa espesipikong ugnayan ng paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika at kumpiyansa ng mga guro bilang prediktor ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Kadalasang nakatuon lamang ang mga naunang pag-aaral sa epekto ng AI bilang suplemento sa tradisyunal na pagtuturo o bilang simpleng kasangkapan, nang hindi lubos na nasusuri kung paano ito makapagpapalakas ng kumpiyansa at

pagiging epektibo ng mga guro sa pagpapataas ng antas ng pagbasa. Dahil dito, hindi pa rin malinaw kung hanggang saan ang potensyal ng AI upang magkaroon ng direktang kaugnayan sa kahusayan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Dagdag pa rito, malimit na hindi nabibigyangpansin ang mga salik tulad ng tiwala o kasiguruhan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiyang ito. Kaya naman, lumilitaw ang pangangailangan para sa mas masusing pag-aaral na may tuon sa espisipikong ugnayang ito. Mahalagang isagawa agad ang pag-aaral na ito sa kasalukuyang konteksto ng mananaliksik, lalo't dumarami ang mga paaralan na unti-unting gumagamit ng digital at AI-based na mga pamamaraan. Sa mga lugar kung saan limitado ang akses sa makabagong teknolohiya o kulang pa ang pagsasanay ng mga guro, lalong nagiging kritikal na alamin ang wastong balanse sa paggamit ng AI at ang kumpiyansa na kalakip nito. Kung hindi ito agarang matututukan, maaaring maipagpatuloy ang di mahusay na paggamit o kawalan ng pagtitiwala sa teknolohiya, na makakaapekto sa antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Bukod pa rito, maaari ring lumawak ang agwat sa antas ng kasanayan sa pagbasa sa pagitan ng mga mag-aaral na may mahusay na akses sa teknolohiya at ng mga wala. Samakatuwid, mahalaga ang pag-aaral na ito upang agad makapagbigay ng ebidensiya at mga rekomendasyon na maaaring magamit ng mga paaralan at guro sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral..

1.1. Teoretikal at Balangkas ng Kaisipan—Ang kasalukuyang pag-aaral ay nakabase sa Teorya ng Social Cognitive ni Bandura (1986) na nagpapaliwanag kung paano ang pagkatuto ay nangyayari sa isang sosyal na konteksto na may proseso ng obserbasyon at pagtulad. Binibigyang-diin nito ang kahalagahan ng mga kognitibong proseso sa pag-unawa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga indibidwal sa kanilang kapaligiran at sa mga gawain ng pagkatuto. Angkop ang teoryang ito sa pag-aaral dahil

maaari itong magbigay linaw kung paano maaaring mapahusay ng AI ang mga sosyal na konteksto ng pagkatuto, lalo na sa pagtuturo ng wika. Sa paggamit ng Artipisyal na Intelihensiya (AI), maaaring mas madaling maobsorbahan at matularan ng mga mag-aaral ang mga kasanayan sa wika, na maaaring dagdagan ang kumpiyansa ng mga guro sa kanilang pagtuturo. Bukod pa rito, ang teoryang ito ay nagbibigay ng framework kung paano nakakaapekto ang kumpiyansa ng mga guro at ang kanilang mga estratehiya sa pagtuturo sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Dagdag pa, ang Teorya ng Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) nina Mishra at Koehler (2006) ay isang framework na naglalarawan kung paano dapat pagsamahin ng mga guro ang kanilang kaalaman sa teknolohiya, pedagohiya, at nilalaman upang epektibong magturo gamit ang teknolohiya. Ipinapakita ng teoryang ito na ang epektibong pagtuturo gamit ang teknolohiya ay nangangailangan ng komprehensibong pag-intindi sa kung paano ang teknolohiya ay makakatulong sa pedagogikal at nilalaman na aspeto ng pagtuturo. Ang TPACK ay angkop bilang teoretikal na balangkas para sa pag-aaral ng paggamit ng Artipisyal na Intelihensiya (AI)

sa pagtuturo ng wika dahil binibigyang-diin nito ang kahalagahan ng teknolohiya sa modernong edukasyon. Maaari itong magbigay ng gabay kung paano isama ang Artipisyal na Intelihensiya (AI) sa mga estratehiya sa pagtuturo ng wika at kung paano ito makakaapekto sa kumpiyansa ng mga guro. Sa pamamagitan ng pag-integrate ng Artipisyal na Intelihensiya (AI), maaaring mapabuti ang pagtuturo ng wika at maging mas madali para sa mga guro na matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga mag-aaral sa kanilang pagbasa.

Ang Teorya ng Constructivism ni Piaget (1950) ay isang teoryang pang-edukasyon na nagmumungkahi na ang mga mag-aaral ay bumubuo ng kanilang kaalaman batay sa kanilang mga karanasan at interaksyon sa kanilang kapaligiran. Ipinapalagay ng teoryang ito na ang pagkatuto ay pinakamahusay na nagaganap kapag ang mag-aaral ay aktibong nakikilahok at nagtatayo ng kaalaman mula sa mga aktibidad na may kahulugan sa kanila. Ang teorya ng Constructivism ay maaaring maging mahalaga sa pag-aaral na ito dahil sinusupportahan nito ang ideya ng aktibong pagkatuto gamit ang AI sa pagtuturo ng wika.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, Etikal na Konsiderasyon, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, at pagsusuri sa Datos.

2.1. Disenyo ng Pananaliksik—Ginamit sa pananaliksik ang quantitative research design, partikular ang descriptive correlational approach. Ang quantitative research design ay isang disenyo ng pananaliksik na nakatuon sa pagkolekta at pagsusuri ng datos sa anyo ng numero upang tuklasin ang ugnayan ng mga variable. Ginagamit nito ang mga estadistikong pamamaraan para sa pagbuo ng mga konklusyon

batay sa malawak na hanay ng datos (Fischer et al., 2023). Ang pamamaraang ito ay angkop sa pag-aaral na ito dahil nagbibigay ito ng eksaktong sukatan ng epekto ng paggamit ng AI sa pagtuturo ng wika at sa kumpiyansa ng mga guro sa pagbasa ng mga mag-aaral. Nakapagbigay ito ng malinaw na ebidensiya ukol sa relasyon ng teknolohiyang ginagamit sa klase at ang pedagogical competence ng mga guro.

Fig. 1. Teoretikal at Balangkas ng Kaisipan

Bukod dito, nakatulong ang quantitative design upang makabuo ng generalizable na resulta na magagamit sa pagpapabuti ng mga estratehiya sa pagtuturo. Samantala, ang descriptive methods of research ay isang paraan ng pananaliksik na naglalarawan ng mga katangian at kalagayan ng isang populasyon nang hindi binabago ang sitwasyon. Layunin nitong magbigay ng malinaw na larawan ng kasalukuyang estado ng mga variable na pinag-aaralan (Siedlecki, 2020). Ang pamamaraang ito ay angkop sa pag-aaral na ito dahil nakatulong ito upang ilarawan nang detalyado ang kasalukuyang antas ng paggamit ng AI sa pagtuturo ng wika at ang umiiral na kumpiyansa ng mga guro sa pagbasa. Sa pamamagitan ng deskriptibong pagsusuri, naipakita ang mga pangunahing katangian ng mga guro at ang kanilang kasanayan sa paggamit ng teknolohiya. Ito rin ay nagsilbing batayan sa pagbuo ng mga rekomendasyon para sa pagpapalakas ng pedagogical competence sa harap ng digital na hamon. Ang correlational research approach ay isang pamamaraan ng pananaliksik na sumusuri sa ugnayan sa pagitan ng dalawang o higit pang mga variable upang tuklasin ang kanilang relasyon. Hindi nito tinutukoy ang sanhi at epekto ngunit ipinapakita ang lakas at direksyon ng ugnayan (Devi et al., 2022). Ang pamamaraang na ito ay angkop sa pag-aaral na ito dahil nakatulong ito upang masukat kung gaano kalakas ang relasyon ng paggamit ng AI sa pagtuturo ng wika, kumpiyansa ng mga guro, at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Nagbigay ito ng mahalagang ebidensiya na sumusuporta sa hypothesis na ang teknolohiyang ginagamit sa klase ay may positibong epekto sa pedagogical competence ng mga guro.

2.2. *Pamantayang Etikal*—Inobserbahan mananaliksik ang mga protokol na itinuring na kinakailangan bilang mga pamantayang patnubay sa pagsasagawa ng pag-aaral ng pananaliksik kasunod ng pamantayan sa mga pagtatasa ng protokol ng pag-aaral, lalo na sa pamamahala ng populasyon at datos. Sa gayon,

ang pag-aaral ay ipinasa sa committee ng etika upang suriin ang pagiging tunay at kredibilidad ng pag-aaral.

2.3. *Kalahok sa Pananaliksik*—Ang mga kalahok sa ginawang pananaliksik ay ang mga guro sa antas ng elementarya sa Distrito ng Don Marcelino sa Davao Occidental. Upang makakuha ng isang sampol na 244 ng mga guro sa antas ng elementarya mula sa kabuuang populasyon na 625 gamit ang pormula ni Slovin na kinakalkula ng mananaliksik ang laki ng sampol gamit ang pormula, kung saan ang N ay ang laki ng populasyon at ang e ay ang margin of error. Para sa isang populasyon ng 625 na mga guro sa antas ng elementarya at isang margin of error na 0.05, kinakalkula ng mananaliksik na ang n ay 293. Matapos maitakda ang laki ng sampol, gagamit ang mananaliksik ng random sampling na pamamaraan upang pumili ng mga kalahok. Ang simpleng random sampling, isang pangunahing teknik ng probability sampling, ay tinitiyak na ang bawat indibidwal sa populasyon ay may pantay na pagkakataon na maisama sa sampol. Ang ganitong pamamaraan ay ginagarantiyahan na ang lahat ng bahagi ng populasyon ay may pantay na tsansang mapili, na epektibong binabawasan ang bias sa pagpili (Noor et al., 2022). Para sa partikular na pag-aaral na ito, bibigyan ng mananaliksik ng natatanging numero ang bawat mag-aaral sa loob ng populasyon, pagkatapos ay gagamit ng random number generator upang pumili ng 244 na mga guro, sa gayon ay pina-panatili ang isang walang kinikilingan at representatibong sampol ng kabuuang populasyon. Dagdag pa rito, mag-iingat ang mananaliksik na tiyakin na ang mga napiling mga kalahok sa pag-aaral ay tumpak na kumakatawan sa demograpikong katangian at pagkakaiba-iba ng distrito, na nagpapataas sa kabuuang bisa ng pag-aaral. Sa pagpili ng mga kalahok sa gagawing pananaliksik, susundin ang mga sumusunod na pamantayan sa pagpili: Ang mga guro ay dapat kasalukuyang nagtuturo sa alinman sa

mga pampublikong paaralang elementarya sa nasabing distrito. Kailangan din na mayroon silang karanasan sa pagtuturo ng hindi bababa sa isang taon upang masiguro na sapat ang kanilang karanasan sa larangan ng edukasyon. Mahalaga rin na mayroon silang background o pagsasanay sa paggamit ng teknolohiya sa edukasyon, partikular na sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI), o kahit na may interes silang matuto at mag-integrate ng mga makabagong teknolohiya sa kanilang pagtuturo. Bukod dito, dapat silang handa at pumayag na lumahok sa buong proseso ng pag-aaral. Ang mga guro na ito ay dapat ding nakapasa sa mga kinakailangang etikal na pamantayan ng pag-

aaral, kabilang ang pagbibigay ng kaalaman at pagsang-ayon sa informed consent bago isagawa ang anumang pagsusuri.

2.4. *Instrumento ng Pananaliksik*—Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika. Ang talatunangan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa pag-angkop sa teknolohiya, interaktibong pagkatuto, personalisasyon ng pagtuturo, at pagsusuri ng pag-unlad. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat, Antas, at Interpretasyon sa Paggamit ng AI sa Pagtuturo ng Wika

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 – 5.00	Mas mataas	Palaging isinasagawa ang paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika.
3.40 – 4.19	Mataas	Madalas isinasagawa ang paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Paminsan-minsang isinasagawa ang paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika.
1.80 – 2.59	Mababa	Bihirang isinasagawa ang paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Hindi isinasagawa ang paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika.

2.5. *Hakbang sa Paglikom ng Datos*—Nagsimula ang proseso ng pangangalap ng datos sa pagkuha ng pag-endorso mula sa Dekano ng Graduate School ng The Rizal Memorial Colleges, Inc., Davao City. Pagkatapos nito, inasikaso ng mananaliksik ang ethical clearance mula sa Graduate School RMC-Research Ethics Committee (GSRMC-REC) upang masiguro ang etikal na pagsasagawa ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng pag-endorso at

ethical clearance, naipakita ang pagsunod sa mga pamantayan ng akademikong pananaliksik. Ito ay naging mahalagang hakbang upang maprotektahan ang mga karapatan ng mga respondent at mapanatili ang integridad ng datos. Sa ganitong paraan, naitatag ang matibay na pundasyon para sa karampatang pag-aaral. Kasunod ng pagkuha ng mga pangunahing dokumento, hiningi ng mananaliksik ang permiso mula sa Schools Division Superintendent ng

Saklaw ng Sukat, Antas, at Interpretasyon ng Kumpiyansa ng mga Guro

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 – 5.00	Mas mataas	Laging ipinapakita ang kumpiyansa ng mga guro.
3.40 – 4.19	Mataas	Madalas ipinapakita ang kumpiyansa ng mga guro.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Paminsan-minsang ipinapakita ang kumpiyansa ng mga guro.
1.80 – 2.59	Mababa	Bhirang ipinapakita ang kumpiyansa ng mga guro.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Hindi ipinapakita ang kumpiyansa ng mga guro.

Saklaw ng Sukat, Antas, at Interpretasyon ng Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 – 5.00	Mas mataas	Ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay palaging naipapakita.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay madalas na naipapakita.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay paminsan-minsan na naipapakita.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay bhirang naipapakita.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay hindi naipapakita.

Davao Occidental upang isagawa ang pag-aaral sa mga pribadong sekondaryang paaralan. Ang kahilingan na ito ay isinama ang pag-endorso mula sa Dekano ng Graduate School at ethical clearance mula sa GSRMC-REC bilang bahagi ng mga kinakailangang dokumento. Sa ganitong paraan, naipakita ang pagiging bukas at

etikal ng proseso ng pananaliksik. Pinayagan nito ang mas maayos at organisadong pagkalap ng datos mula sa mga paaralan. Sa kabuuan, ang pagsunod sa wastong proseso ng pagkuha ng permiso ay nagbigay daan sa epektibong pagsasagawa ng pag-aaral sa kontekstong pang-edukasyon.

2.6. *Pagsusuri sa Datos*—Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay ginamit ng mananaliksik sa pagsusuri ng mga datos.

Weighted Mean Gagamitin ang mean upang matukoy ang karaniwang antas ng paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika, kumpiyansa ng mga guro, at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Distrito ng Don Marcelino sa Davao Occidental. Ito ay nagbibigay ng sentral na halaga, buod ng tipikal na tugon ng mga mag-aaral tungkol sa mga nabanggit na baryabol.

Pearson Product-Moment Correlation Ang estadistikang pamamaraan na ito ay susukat sa lakas at direksyon ng mga linear na relasyon sa

pagitan ng paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika, kumpiyansa ng mga guro, at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Distrito ng Don Marcelino sa Davao Occidental. Tutulungan nito ang pag-unawa sa mga korrelasyon sa pagitan ng mga elementong ito, na nagbibigay liwanag kung paano magkakaugnay ang mga salik na ito sa konteksto ng edukasyon.

Regression Analysis. . Ang estadistikang pamamaraan na ginagamit upang matukoy ang makabuluhang impluwensiya ng paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika at kumpiyansa ng mga guro tungo sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Distrito ng Don Marcelino sa Davao Occidental.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na data. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng paggamit Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika, kumpiyansa ng mga guro, at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral; ang makabuluhang impluwensiya ng paggamit Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika at kumpiyansa ng mga guro tungo sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Distrito ng Don Marcelino sa Davao Occidental.

3.1. *Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa Pagtuturo ng Wika*—Ang paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika ay isang makabagong estratehiya na naglalayong pahasayin ang kasanayang pangkomunikatibo ng mga mag-aaral. Layunin ng bahaging ito ng pag-aaral na suriin ang antas ng baryabol na ito.

Buod ng Artificial Intelligence (AI) sa Pagtuturo ng Wika. Sa Talahanayan 1, ipinakikita ng mga resulta na ang kabuuang antas ng kolab-

oratibong pamamaraan sa pagkatuto sa Distrito ng Don Marcelino ng Davao Occidental ay may mean na 3.38, na may deskripsiyong katamtaman. Ipinahihiwatig nito na ang mga makabagong estratehiya sa pagtuturo na gumagamit ng teknolohiya at kolaborasyon ay paminsan-minsan lamang naisasagawa ng mga guro sa nasabing distrito. Bagama't hindi ito mababa, nangangahulugan ito na may sapat ngunit hindi palagian na aplikasyon ng mga inobatibong pamamaraang ito.

Talahanayan 1. Buod ng Artificial Intelligence (AI) sa Pagtuturo ng Wika sa Distrito ng Don Marcelino ng Davao Occidental

Mga Indikektor	Marka	Paglalarawan
Pag-angkop sa Teknolohiya	3.31	Katamtaman
Interaktibong Pagkatuto	3.35	Katamtaman
Personalisasyon ng Pagtuturo	3.46	Mataas
Pagsusuri ng Pag-unlad	3.39	Katamtaman
Kabuuang Mean	3.38	Katamtaman

Talababa: Mas Mataas = Palaging Naisasagawa; Mataas = Madalas na Naisasagawa; Katamtaman = Paminsan-minsang Naisasagawa; Mababa = Bihirang Naisasagawa; Mas Mababa = Hindi Naisasagawa

Ayon kina Sumakul et al. (2022), ang epektibong kolaboratibong pagkatuto ay nangangailangan ng matibay na suporta sa teknolohiya, malinaw na layunin, at tuluy-tuloy na pagsasanay para sa mga guro. Kaya't kinakailangang palakasin pa ang implementasyon at pagsasanay sa mga guro upang mas maging madalas at epektibo ang ganitong mga pamamaraan (Bonner et al., 2023). Ang pinakamataas na mean na 3.46 (mataas) ay mula sa Personalisasyon ng Pagtuturo, na nagpapakita na mas madalas na ginagamit ng mga guro ang AI upang iakma ang mga aralin sa pangangailangan ng bawat mag-aaral. Sa kabilang banda, ang pinakamababang mean ay 3.31 (katamtaman) sa Pag-angkop sa Teknolohiya, na nagpapahiwatig na may kakulangan sa tuluyang pagyakap ng mga guro sa teknolohikal na pagbabago. Ayon kina Schmidt at Strasser (2022), ang matagumpay na paggamit ng AI ay nakasalalay sa kahalagaan teknolohikal ng mga guro, gayundin sa kanilang pananaw sa kahalagahan nito sa proseso ng pagtuturo. Samakatwid, nararapat na palakasin ang suporta sa mga guro sa pamamagitan ng mga pagsasanay at patuloy na pagtuturo upang mapataas ang antas ng kanilang teknolohikal na kaalaman at aplikasyon.

Sa ganitong paraan, magiging mas madalas at epektibo ang paggamit ng AI bilang katuwang sa pagpapahusay ng wika at kaalaman ng mga mag-aaral.

3.2. *Kumpiyansa ng mga Guro*—Ang kumpiyansa ng mga guro ay isang mahalagang baryabol na sumusukat sa antas ng tiwala at paniniwala ng mga guro sa kanilang sariling kakayahan sa pagtuturo at pagharap sa mga hamon sa silid-aralan. Ang pagsusuri sa baryabol na ito ay nagbibigay-linaw sa ugnayan nito sa pagganap at propesyonal na pag-unlad ng mga guro.

Buod ng Kumpiyansa ng mga Guro. Sa Talahanayan 2, makikita na ang kabuuang kumpiyansa ng mga guro sa Distrito ng Don Marcelino ng Davao Occidental ay nasa mean na 3.41, na may deskripsiyong mataas. Ipinahihiwatig nito na madalas na nararanasan ng mga guro ang kumpiyansa sa iba't ibang aspeto ng kanilang propesyonal na gawain. Partikular na namumukod-tangi ang kanilang kumpiyansa sa pamamahala sa klase na may mean na 3.43 na may diskripsiyon na mataas, na nagpapakita ng kakayahan ng mga guro sa pagharap sa mga klasrum na pangyayari gaya ng disiplina, pakikilahok ng mag-aaral, at classroom organization.

Talahanayan 2. Kumpiyansa ng mga Guro sa Distrito ng Don Marcelino ng Davao Occidental

Mga Indikektor	Marka	Paglalarawan
Pagpapahayag ng Kaalaman	3.39	Katamtaman
Pamamahala sa Klase	3.43	Mataas
Pagtugon sa mga Hamon	3.34	Katamtaman
Paggamit ng Iba't Ibang Pamamaraan sa Pagtuturo	3.37	Katamtaman
Kabuuang Marka	3.41	Mataas

Talababa: Mas Mataas = Palaging Nakikita; Mataas = Madalas Nakikita; Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita; Mababa = Bihirang Nakikita; Mas Mababa = Hindi Nakikita

Ayon kina Koc at Breidbach (2020), ang epektibong pamamahala sa klase ay pundasyon ng matagumpay na pagkatuto at mahalaga sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng pagtuturo. Dagdag pa nina Wyatt at Dikilitaş (2021), maaaring mas mapalakas pa ang iba pang aspeto ng pagtuturo upang maging kasing taas ang antas ng kumpiyansa ng mga guro sa lahat ng larangan. Ang mga natuklasang mean ay may saklaw na 3.34 hanggang 3.43, kung saan ang pagtugon sa mga hamon ay nakakuha ng pinakamababang mean na 3.34. Ipinahihiwatig nito na paminsan-minsan lamang nakakaramdam ng kumpiyansa ang mga guro sa pagharap sa mga pagbabago sa kurikulum, mga teknolohikal na hamon, o mga suliraning may kaugnayan sa estudyante. Ayon kay Mercer (2023), ang adaptability ng guro sa pagbabago ay isang mahalagang sangkap sa tagumpay ng mga re-perma sa edukasyon, kaya't ang ganitong natuklasan ay nagbibigay-diin sa pangangailangan ng patuloy na capacity-building at mentoring. Sa kabilang banda, ang pagpapahayag ng kaalaman (3.39) at paggamit ng iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo (3.37) ay kapwa nasa antas na katamtaman, na nangangahulugan na may sapat na kumpiyansa ang mga guro ngunit may espasyo pa para sa pagpapahusay. Sa kabuuan, ang resulta ay nagpapahiwatig na bagama't mataas ang kabuuang antas ng kumpiyansa ng

mga guro, mahalaga pa rin ang patuloy na propesyonal na pag-unlad upang mapalawak ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga hamon ng makabagong edukasyon.

3.3. Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral —Ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay tumutukoy sa kakayahan ng mga mag-aaral na unawain, suriin, at bigyangkahulugan ang mga tekstong binabasa. Buod sa *Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral*. Sa Talahanayan 3, makikita na ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Distrito ng Don Marcelino ng Davao Occidental ay may kabuuang mean na 3.38, na may deskripsiyong katamtaman. Ipinapahiwatig nito na ang mga kasanayan sa pagbasa ay paminsan-minsan lamang nakikita, kaya't may puwang pa para sa pagpapabuti ng mga estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa. Bagama't may ilang aspekto gaya ng bilis sa pagbasa (3.42) at pagkilala sa mga salita (3.43) na nasa mataas na antas, hindi pa rin ito sapat upang maipakitang ganap na napauunlad ang lahat ng kasanayang kaugnay ng pagbasa. Ayon kay Alfarwan (2021), ang pagbuo ng komprehensibong kasanayan sa pagbasa ay nangangailangan ng integrasyon ng bilis, pag-unawa, at kritikal na pagsusuri. Dahil dito, mahalagang bigyang pansin ang iba pang kasanayan upang makamit ang balanseng pag-unlad sa pagbasa ng mga mag-aaral.

Talahanayan 3. Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral sa Distrito ng Don Marcelino ng Davao Occidental

Mga Indikektor	Marka	Paglalarawan
Pag-unawa sa Binabasa	3.33	Katamtaman
Bilis sa Pagbasa	3.42	Mataas
Pagkilala sa mga Salita	3.43	Mataas
Kritikal na Pag-iisip sa Pagbasa	3.34	Katamtaman
Kabuuang Marka	3.38	Katamtaman

Talababa: Mas Mataas = Palaging Nakikita; Mataas = Madalas Nakikita; Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita; Mababa = Bihirang Nakikita; Mas Mababa = Hindi Nakikita

Ang pinakamataas na mean ay makikita sa pagkilala sa mga salita ay may mean na 3.43. Sa kabilang banda, ang pinakamababang mean ay mula sa pag-unawa sa binabasa na may mean na 3.33. Ayon kay Bernardo (2023), ang malalim na pag-unawa sa binabasa ay nagsisilbing batayan ng lahat ng akademikong tagumpay kaya’t dapat bigyang-pansin ng mga guro ang pagtuturo ng metakognitibong kasanayan sa pagbasa. Ang resulta ay nagpapakita na kahit may malalakas na pundasyon, kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na interbensyon upang mapaunlad ang kabuuang kasanayan sa pagbasa sa re-

hiyon.

3.4. *Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa Pagtuturo ng Wika at Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral*—Inilahad sa Talahanayan 16 ang makabuluhang ugnayan ng paggamit Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang Bivariate Correlation Analysis gamit ang Pearson Product Moment Correlation ay ginamit upang matukoy ang ugnayan sa pagitan ng mga nabanggit na baryabol.

Sa Talahanayan 4, ipinapakita na may malakas at makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng pangkalahatang paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika at ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Distrito ng Don Marcelino ng Davao Occidental, na may r-value na 0.665 ($p=0.000$). Dahil dito, hindi tinanggap ang null hypothesis sa antas ng kahalagahan na 0.05. Ipinahihiwatig nito na habang tumataas ang paggamit ng AI sa pagtuturo ng wika, tumataas din ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ayon kina Sharadgah at Sa’di (2022), ang AI ay nagbibigay ng adaptive learning environments na nag-aakma sa pangangailangan ng

mga mag-aaral, kaya’t epektibo itong nakakatulong sa pagbasa, pag-unawa, at pagsusuri ng impormasyon. Sa ganitong konteksto, dapat hikayatin ang mga guro na aktibong gamitin ang teknolohiyang AI bilang bahagi ng kaniilang pedagohiya sa wika upang mas mapabuti ang kakayahang bumasa ng mga mag-aaral. Sa pagsusuri ng mga dimensyon ng paggamit ng AI, ang Pag-angkop sa Teknolohiya ay nagpapakita ng pinakamataas na ugnayan ($r=0.535$, $p=0.000$), na nagpapakita ng malaking papel ng pagiging komportable ng guro sa teknolohiya sa pagpapahusay ng pagbasa ng mag-aaral. Sinundan ito ng Pagsusuri ng Pag-unlad ($r=0.489$, $p=0.000$), at Interaktibong Pagkatuto ($r=0.422$,

Talahanayan 4. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa Pagtuturo ng Wika at Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral sa Distrito ng Don Marcelino ng Davao Occidental

Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa Pagtuturo ng Wika	r-value	p-value	Desisyon
Pag-angkop sa Teknolohiya	0.535*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0
Interaktibong Pagkatuto	0.422*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0
Personalisasyon ng Pagtuturo	0.263*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0
Pagsusuri ng Pag-unlad	0.489*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0
Pangkalahatang Mean ng Paggamit ng AI	0.665*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0

*Makabuluhang Ugnayan sa $p < 0.05$

Talababa: Perpektong Ugnayan kung $r = 1.00$; Malakas na Ugnayan kung $0.70 \leq r < 1.00$; *Katamtamang Ugnayan* kung $0.30 \leq r < 0.70$; *Mahinang Ugnayan* kung $0.00 < r < 0.30$; *Walang Ugnayan* kung $r = 0.00$

$p=0.000$), na parehong may katamtamang ugnayan, na nagpapahiwatig na mahalaga ang real-time na feedback at aktibong partisipasyon sa klasrum upang mapaunlad ang pag-unawa ng mga mag-aaral. Ang Personalisasyon ng Pagtuturo ay may pinakamababang ugnayan ($r=0.263$, $p=0.000$) ngunit nananatiling makabuluhan, na maaaring dulot ng limitadong kasanayan ng mga guro sa pagbibigay ng individualized instruction gamit ang AI. Ayon kina Arini et al. (2022), ang paggamit ng AI para sa personalized learning ay epektibo lamang kapag ang guro ay may sapat na kakayahan at access sa teknolohiya. Samakatwid, ang mga natuklasan ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa patuloy na capacity-building programs upang ma-maximize ang potensyal ng AI sa pagpapahusay ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral.

3.5. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kumpiyansa ng mga Guro at Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral —Inilahad sa Tala-hanayan 5 ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kumpiyansa ng mga guro at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang Bivariate Correlation Analysis gamit ang Pearson Product Moment Correlation ay ginamit upang matukoy ang ugnayan sa pagitan ng mga nabanggit na baryabol. Ang teknolohiyang AI ay nagbibigay ng real-time na feedback, adaptibong pagkatuto, at interaktibong kagamitan na nakatutulong sa pagpapahusay ng kasanayan sa wika at pagbasa ng mga mag-aaral. Ayon kina Kim (2019), ang integrasyon ng AI sa edukasyon ay nagbibigay-daan sa mas personalisado at episyenteng pagkatuto, lalo na sa mga batang nangangailangan ng espesyal na gabay sa pagbasa. Samantala, ang kumpiyansa ng mga guro ay nagpakita rin ng makabuluhang impluwensya sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, na may B na 0.546 ($p=0.000$). Ipinapahiwatig nito na habang tumataas ang

kumpiyansa ng guro sa kanilang pagtuturo, tumataas din ang kasanayan sa pagbasa ng mga bata. Ang kumpiyansang ito ay mahalaga upang makapaghatid ng malinaw na paliwanag, epektibong classroom management, at paggamit ng angkop na estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa. Ayon kina Keezhatta at Omar (2019), ang kumpiyansasa sarili ng mga guro ay isa sa mga pangunahing salik sa tagumpay ng mag-aaral dahil ito ay may direktang epekto sa kanilang pagtuturo, motibasyon, at interaksyon sa mga mag-aaral. Sa pangkalahatang pagsusuri ng regression model, ang adjusted R^2 ay 0.631 , na nangangahulugang 63.1% ng pagbabago sa kasanayan sa pagbasa ay maipapaliwanag ng dalawang independiyenteng baryabol: paggamit ng AI at kumpiyansa ng guro. Ang F -value na 209.049 ($p=0.000$) ay nagpapakita na ang kabuuang modelo ay statistically significant sa antas ng 0.05 , kaya't may sapat na ebidensyang nagsasabing ang modelong ito ay may malakas na prediktibong kapangyarihan. Ipinapakita nito na ang pagsasama ng makabagong teknolohiya at personal na kapasidad ng guro ay may komplementaryong epekto sa pag-unlad ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang resulta ng pag-aaral na ito ay sumusuporta sa Teorya ng Social Cognitive ni Bandura (1986), kung saan binibigyang-diin ang papel ng self-efficacy at social modeling sa pagkatuto ng mag-aaral. Ang mataas na kumpiyansa ng guro ay nagsisilbing positibong modelo sa mga bata. Kasabay nito, tinutugma rin ito ng Teorya ng Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) nina Mishra at Koehler (2006) at Constructivism ni Piaget (1950) ay kapwa nagpapakita ng kahalagahan ng balanseng paggamit ng teknolohiya, pedagogiya, at aktibong paglahok sa epektibong pagkatuto, na higit pang napalalakas sa tulong ng AI at kumpiyansang guro.

Talahanayan 5. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kumpiyansa ng mga Guro at Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral sa Distrito ng Don Marcelino ng Davao Occidental

Mga Baryabol	B	S.E.	Sig.	Desisyon
Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa Pagtuturo ng Wika	0.438*	0.053	0.000	Hindi Pagtanggap sa H ₀
Kumpiyansa ng mga Guro	0.546*	0.049	0.000	Hindi Pagtanggap sa H ₀

Adjusted $r^2 = 0.631$
F-value = 209.049**
P-value = 0.000

*Makabuluhang Ugnayan sa $p < 0.05$ **Lubhang Makabuluhan sa $p < 0.01$

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pag-aaral. Ang mga konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral.

4.1. *Mga Natuklasan*—Isinagawa ang kasalukuyang pag-aaral upang tuklasin ang makabuluhang impluwensiya ng paggamit Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika at kumpiyansa ng mga guro tungo sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawanda’t apatnapu’t apat (244) na mga guro sa antas ng elementarya sa Distrito ng Don Marcelino ng Davao Occidental. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanungan na nahahati sa dalawang bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ang antas ng paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika sa Distrito ng Don Marcelino ng Davao Occidental ay karaniwang nasa katamtamang antas. Sa mga indikektor, ang personalisasyon ng pagtuturo ang may pinakamataas na antas, na nagpapakita ng kakayahan ng mga guro na iangkop ang pagtuturo batay sa indibidwal na pangan-

gailangan ng mag-aaral. Samantalang ang pag-angkop sa teknolohiya ay ang may pinakamababang antas, na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas masusing pagsasanay sa teknikal na aspeto ng AI. Ang antas ng kumpiyansa ng mga guro sa nasabing distrito ay nasa mataas na antas sa kabuuan. Ang pamamahala sa klase ang may pinakamatayog na antas ng kumpiyansa, na nagpapakita ng pagiging handa ng mga guro sa pagharap sa dinamika ng klasrum. Sa kabilang banda, ang pagtugon sa mga hamon ang may pinakamababang antas, na nagpapahiwatig ng pangangailangan ng karagdagang suporta sa pagharap sa pagbabago at suliraning pang-edukasyon. Ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay nasa katamtamang antas sa kabuuan. Ang pagkilala sa mga salita ang pinakamataas, na nagpapakita ng kasanayang teknikal sa pagbasa ng mga mag-aaral. Sa kabilang dako, ang pag-unawa sa binabasa ang may pinakamababang antas, na nagpapahiwatig na kailangan pang paigtingin ang mga interbensyong naglalalay-

ong palalimin ang kanilang pag-unawa sa teksto. Ang pagsusuri sa ugnayan sa pagitan ng paggamit ng AI at kasanayan sa pagbasa ay nagpakita ng makabuluhang positibong ugnayan. Lahat ng dimensyon ng AI ay may makabuluhang ugnayan, ngunit ang pinakamalakas na ugnayan ay nasa pag-angkop sa teknolohiya at pagsusuri ng pag-unlad. Ipinapakita nito na habang lumalawak ang paggamit ng AI, tumataas din ang antas ng pagbasa ng mga mag-aaral, lalo na kung ang AI ay ginagamit upang subaybayan at palakasin ang pag-unlad ng mag-aaral. Ang pagsusuri sa ugnayan sa pagitan ng kumpiyansa ng guro at kasanayan sa pagbasa ay nagpakita rin ng makabuluhang positibong ugnayan. Ang paggamit ng iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo ang may pinakamalakas na ugnayan sa kasanayan sa pagbasa, na nagpakita na ang inobasyon sa pagtuturo ay mahalaga sa paglinang ng kasanayan ng mga mag-aaral. Ang pagpapahayag ng kaalaman naman ang may pinakamahirang ugnayan, subalit nananatiling makabuluhan, na nagpapahiwatig na ang kahusayan sa pagpapaliwanag ay mahalaga ngunit mas kapaki-pakinabang kung ito ay sinusupportahan ng inobatibong estratehiya. Sa pagsusuri ng regression model, parehong kumpiyansa ng mga guro at paggamit ng AI ang may makabuluhang impluwensya sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Sa dalawang salik, mas mataas ang kontribusyon ng kumpiyansa ng mga guro, na nagpapakita ng malaking papel ng kanilang propesyonal na kahandaan sa tagumpay ng mga mag-aaral. Ang modelo ay may mataas na predictive power, na nagpapahiwatig na ang pinagsanib na puwersa ng teknolohiya at pedagogikal na kakayahan ay mahalaga sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagbasa.

4.2. *Mga Konklusyon*—Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: Ang antas ng paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagtuturo ng wika ay karaniwang nasa katam-

tamang antas, na nagpapakita na paminsanmisan lamang ito naisasagawa sa mga paaralan sa Distrito ng Don Marcelino. Ipinapakita nito na may potensyal ang AI bilang kasangkapan sa pagtuturo, ngunit may mga hadlang tulad ng limitadong kasanayan at access sa teknolohiya. Iminumungkahi na ang mga guro ay bigyan ng patuloy na pagsasanay upang mapalakas ang paggamit ng AI sa klasrum. Ang kumpiyansa ng mga guro sa kanilang kakayahan sa pagtuturo ay karaniwang nasa mataas na antas, na nagpapakita ng positibong pananaw ng mga guro sa kanilang propesyonal na kakayahan. Ipinapakita ng datos na ang pamamahala sa klase ang pinakamalakas na aspeto, habang ang pagtugon sa mga hamon ay nangangailangan pa ng karagdagang suporta. Iminumungkahi na ang mga programang pangpropesyonal na pag-unlad ay ito sa pagpapalakas ng adaptability ng mga guro sa pagbabago sa edukasyon. Ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay nasa katamtamang lebel, na nagpapakita ng pangangailangan para sa mas pinahusay na interbensyon sa pagbabasa. Pinakamahasay ang mga mag-aaral sa pagkilala ng mga salita habang mas nangangailangan sila ng tulong sa pag-unawa sa binabasa at kritikal na pag-iisip. Iminumungkahi na isama sa pagtuturo ang mas maraming aktibidad sa pagsusuri ng teksto upang mapaunlad ang kabuuang kasanayan sa pagbasa. Ipinapakita ng pagsusuri na may makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng paggamit ng AI sa pagtuturo at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Pinakamalakas ang ugnayan sa paggamit ng teknolohiya at pagsusuri ng pag-unlad, na nagpapakita ng kahalagahan ng data-driven instruction sa pagbabasa. Iminumungkahi na gamitin ang AI hindi lamang sa content delivery kundi sa formative assessment upang matukoy at matugunan agad ang mga pangangailangan sa pagbabasa. May makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng kumpiyansa ng guro at kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, partikular sa as-

peto ng paggamit ng iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo. Ipinapakita nito na ang mga guro na may mataas na kumpiyansa ay mas epektibong nakakapagtaguyod ng pagbasa sa mga mag-aaral. Iminumungkahi na palakasin ang kumpiyansa ng guro sa pamamagitan ng pagbibigay ng inobatibong pagsasanay at mentoring. Ang pagsusuri sa regression ay nagpapakita na parehong kumpiyansa ng guro at paggamit ng AI ay may makabuluhang positibong impluwensya sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang mga natuklasan ay sumusporta sa Social Cognitive Theory ni Bandura (1986) na binibigyang-diin ang epekto ng self-efficacy at social modeling sa pagkatuto, sa TPACK Model nina Mishra at Koehler (2006) na nagbibigay-diin sa integrasyon ng teknolohiya sa epektibong pagtuturo, at sa Constructivist Theory ni Piaget (1950) na nagpapakita na ang aktibong pakikilahok sa pagkatuto ay mahalaga sa pag-unlad ng kasanayan. Iminumungkahi na pagsamahin ang mga pedagogikal at teknolohikal na diskarte upang makamit ang mas mataas na antas ng pagbasa sa mga mag-aaral.

4.3. *Mga Rekomendasyon*—Ang mga guro sa Distrito ng Don Marcelino ay hinihikayat na sumailalim sa sistematikong pagsasanay hinggil sa interpretasyon at aplikasyon ng mga ulat mula sa AI tools, na natukoy na may pinakamababang mean. Maaaring magsagawa ng mga workshop ukol sa data-driven instruction upang mapalawak ang kanilang kakayahan sa pagsusuri ng progreso at pangangailangan ng mag-aaral. Pangalawa, ang mga guro ay kailangang suportahan upang mapalakas ang

kanilang kumpiyansa sa pagharap sa mga hamon sa edukasyon, batay sa resulta na ito ang may pinakamababang mean sa baryabol ng kumpiyansa ng guro. Maaaring isagawa ang mga mentoring programs upang gabayan lalo na ang mga bagong guro sa aspekto ng kurikulum, teknolohiya, at disiplina sa klase. Pangatlo, ang mga mag-aaral ay nararapat na makinabang sa mga interbensyon na nakatuon sa pagpapalalim ng pag-unawa at kritikal na pag-iisip sa pagbasa, na siyang pinakamababa sa mga kasanayang nasuri. Maaaring isama sa aralin ang mga aktibidad tulad ng text analysis, debate, at inquiry-based discussions upang mapalawak ang interpretasyon at analitikal na kakayahan ng mga mag-aaral. Pangapat, ang mga paaralan ay dapat magpatupad ng mga hakbang upang mapalakas ang personalisasyon ng pagtuturo gamit ang AI, na may pinakamahirang ugnayan sa kasanayan sa pagbasa. Maaaring gamitin ang personalized learning modules na nakabatay sa resulta ng AI assessments upang mas matugunan ang mga indibidwal na pangangailangan ng mag-aaral. Panghuli, ang mga susunod na mananaliksik ay hinihikayat na pag-ibayuhin pa ang pag-aaral sa ugnayan ng teknolohiya, kumpiyansa ng guro, at kasanayan sa pagbasa ng mag-aaral sa iba't ibang konteksto. Maaaring gamitin ang parehong mga baryabol sa ibang distrito o antas ng edukasyon upang mas mapalalim ang pag-unawa sa mga salik na nakaaapekto sa pagkatuto. Makabubuti ring isaalang-alang ang mixed-methods na disenyo upang mas masiyasat ang parehong damdamin at datos na may kaugnayan sa pagkatuto sa panahon ng digital na edukasyon.

5. References

Ahmadi Fatalaki, J., Saeedi, Z., Sheikhzadeh Marand, E., & Nasiri Firuz, A. R. (2024). Artificial intelligence in education and efl teachers' attitudes: Scale development and validation [Available at SSRN 4687460].

- Akman, Y. (2020). The role of classroom management on confidence in teachers and educational stress. *International Journal of Contemporary Educational Research*, 7(1), 335–345. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1262376>
- Alfarwan, S. (2021). Tertiary level saudi efl learners' reading strategies in relation to gender and proficiency. *Reading Psychology*, 42(6), 577–605. <https://doi.org/10.1080/02702711.2021.1888350>
- Algabri, H. K., Kharade, K., & Kamat, R. (2021). Promise, threats, and personalization in higher education with artificial intelligence. *Webology*, 18(6).
- Allen, K., Hansford, L., Hayes, R., Allwood, M., Byford, S., Longdon, B., & Ford, T. (2020). Teachers' perceptions of the impact of the incredible years® teacher classroom management programme on their practice and on the social and emotional development of their pupils. *British Journal of Educational Psychology*, 90, 75–90.
- Almusharraf, A. (2022). Efl learners' confidence, attitudes, and practice towards learning pronunciation. *International Journal of Applied Linguistics*, 32(1), 126–141.
- Anyiendah, M. S., Odundo, P. A., & Kibuyi, A. (2020). Effect of word recognition skills on learners' achievement in reading comprehension in vihiga county, kenya. *Journal on English Language Teaching*, 7, 45.
- Ardhian, T., Ummah, I., Anafiah, S., Rachmadtullah, R., & Alshammari, H. A. (2021). Assessing the reading skills of the saudi elementary stage efl learners. *Advances in Language and Literary Studies*, 12(1), 55–58. <https://journals.aiac.org.au/index.php/all/article/view/6573>
- Arini, D. N., Hidayat, F., Winarti, A., & Rosalina, E. (2022). Artificial intelligence (ai)-based mobile learning in elt for efl learners: The implementation and learners' attitudes. *Unspecified*.
- Ayllón, S., Alsina, Á., & Colomer, J. (2019). Teachers' involvement and students' self-efficacy: Keys to achievement in higher education. *PloS one*, 14(5), e0216865. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216865>
- Balgoma, J. S. A. (2019). Improvement of reading skills: Its importance of reading comprehension for elementary school learners [Accessed 2024]. *International Journal of Progressive Research in Engineering Management and Science*. https://www.ijprems.com/uploadedfiles/paper/issue_6_june_2024/34706/final/fin_ijprems1717671839.pdf
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall.
- Benner, G. J., Michael, E., Ralston, N. C., & Lee, E. O. (2022). The impact of supplemental word recognition strategies on students with reading difficulties. *International Journal of Instruction*, 15(1), 837–856.
- Bernardo, A. B. (2023). Growth mindset and reading proficiency of esl learners: Examining the role of students' socioeconomic status using pisa 2018 philippine data. *European Journal of Psychology of Education*, 38(2), 675–693. <https://doi.org/10.1007/s10212-022-00629-6>
- Boman, B. (2022). Educational achievement among east asian schoolchildren 1967–2020: A thematic review of the literature. *International Journal of Educational Research Open*, 3, 100168. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2022.100168>

- Bonner, E., Lege, R., & Frazier, E. (2023). Large language model-based artificial intelligence in the language classroom: Practical ideas for teaching. *Teaching English with Technology*, 23(1), 23–41. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1167809>
- Cadiz-Gabejan, A. M. (2021). Enhancing students' confidence in an english language classroom. *International Journal of English Language Studies*, 3(5), 16–25.
- Celik, I., Dindar, M., Muukkonen, H., & Järvelä, S. (2022). The promises and challenges of artificial intelligence for teachers: A systematic review of research. *TechTrends*, 66(4), 616–630.
- Chamba, M. Y., & Ramirez-Avila, M. R. (2021). Word recognition and reading skills to improve reading comprehension. *Journal of Foreign Language Teaching and Learning*, 6(1), 20–36.
- Chen, S., & Wang, J. (2019). Effects of task-based language teaching (tblt) approach and language assessment on students' competences in intensive reading course. *English Language Teaching*, 12(3), 119–138.
- Chen, X., Zou, D., Xie, H., & Cheng, G. (2021). Twenty years of personalized language learning. *Educational Technology & Society*, 24(1), 205–222.
- Chen, X., Zou, D., Xie, H., Cheng, G., & Liu, C. (2022). Two decades of artificial intelligence in education. *Educational Technology & Society*, 25(1), 28–47. <https://www.jstor.org/stable/48647028>
- Critical thinking techniques on understanding reading skills for early grade students in elementary school. (2020). *International Journal of Instruction*, 13(2), 107–118. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1249121>
- Darjito, H. (2019). Students' metacognitive reading awareness and academic english reading comprehension in efl context. *International Journal of Instruction*, 12(4), 611–624.
- de Lozier, C. D. (2019). Motivation, proficiency and performance in extensive reading. *International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences*, 6(3), 442–453.
- Deniz, S., & Yavuz, M. (2020). Investigation of reading error types, reading levels and reading speeds of students with special learning difficulties. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 15(4), 686–698. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1266897>
- Devi, R., Pradhan, S., Giri, D., Lepcha, N., & Basnet, S. (2022). Application of correlational research design in nursing and medical research. *Journal of Xi'an Shiyou University, Natural Sciences Edition*, 65(11), 60–69.
- Durukan, E. (2020). Impact of speed-reading training on reading speeds and comprehension skills of secondary school students. *Kıbrıslı Eğitim Bilimleri Dergisi*, 15(2), 184–193.
- Dweikat, K. A. J. (2019). Investigating efl students' levels of reading proficiency at al-quds open university and identifying difficulties facing them in practicing the reading skill. *Journal of the Association of Arab Universities*, 79, 1–20. <https://platform.almanhal.com/Files/Articles/133577>
- Feng, L., Hodges, T. S., Waxman, H. C., & Malatesha Joshi, R. (2019). Discovering the impact of reading coursework and discipline-specific mentorship on first-year teachers' self-efficacy: A latent class analysis. *Annals of Dyslexia*, 69, 80–98. <https://doi.org/10.1007/s11881-018-00167-1>
- Fischer, H. E., Boone, W. J., & Neumann, K. (2023). Quantitative research designs and approaches. In *Handbook of research on science education* (pp. 28–59). Routledge.

- Fitria, T. N. (2021). The use technology based on artificial intelligence in english teaching and learning. *ELT Echo: The Journal of English Language Teaching in Foreign Language Context*, 6(2), 213–223.
- Gayed, J. M., Carlon, M. K. J., Oriola, A. M., & Cross, J. S. (2022). Exploring an ai-based writing assistant's impact on english language learners. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 3, 100055.
- Granero-Gallegos, A., Escaravajal, J. C., López-García, G. D., & Baños, R. (2022). Influence of teaching styles on the learning academic confidence of teachers in training. *Journal of Intelligence*, 10(3), 71.
- Gupta, A. (2019). Principles and practices of teaching english language learners. *International Education Studies*, 12(7), 49–57.
- Habók, A., & Magyar, A. (2019). The effects of efl reading comprehension and certain learning-related factors on efl learners' reading strategy use. *Cogent Education*, 6(1), 1616522. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1616522>
- Haristiani, N. (2019). Artificial intelligence (ai) chatbot as language learning medium: An inquiry. *Journal of Physics: Conference Series*, 1387(1), 012020. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1387/1/012020>
- Hashim, S., Omar, M. K., Ab Jalil, H., & Sharef, N. M. (2022). Trends on technologies and artificial intelligence in education for personalized learning: Systematic literature. *Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 12(1), 884–903.
- Hidayat, D. (2019). The effect of speed reading on students' reading comprehension. *Journal of English Education Studies*, 2(1), 12–22.
- Hidayati, M., Inderawati, R., & Loeneto, B. (2020). The correlations among critical thinking skills, critical reading skills and reading comprehension. *English Review: Journal of English Education*, 9(1), 69–80.
- Hoang, T., & Wyatt, M. (2021). Exploring the self-efficacy beliefs of vietnamese pre-service teachers of english as a foreign language. *System*, 96, 102422. <https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102422>
- Hooda, M., Rana, C., Dahiya, O., Rizwan, A., & Hossain, M. S. (2022). Artificial intelligence for assessment and feedback to enhance student success in higher education. *Mathematical Problems in Engineering*, 2022(1), 5215722.
- Hou, Y. (2020). Foreign language education in the era of artificial intelligence. In *Big data analytics for cyber-physical system in smart city: Bdcps 2019, 28–29 december 2019, shenyang, china* (pp. 937–944). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2568-1_128
- Huang, X., Zou, D., Cheng, G., Chen, X., & Xie, H. (2023). Trends, research issues and applications of artificial intelligence in language education. *Educational Technology & Society*, 26(1), 112–131. <https://www.jstor.org/stable/48707971>
- Idulog, M. V., Gadiano, R., Toledo, E., Hermosada, M., Casaldon, H., Mariposa, M., & Bautista, R. (2023). Filipino students' reading abilities: A note on the challenges and potential areas for improvement. *Unpublished manuscript or institutional report (assumed)*.
- Iskandar, N., Jannah, M., & Wicaksono, S. R. (2021). The problem based learning in enhancing students' critical thinking for reading skills in english teaching at vocational school. *IJORER: International Journal of Recent Educational Research*, 2(2), 237–249.

- Javorcikova, J., & Badinská, M. (2022). Reading and critical thinking skills of undergraduate students: A quantitative analysis. *Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes*, 655–666.
- Johnston, O., Wildy, H., & Shand, J. (2021). ‘believe in me, and i will too’: A study of how teachers’ expectations instilled confidence in grade 10 students. *Social Psychology of Education*, 24(6), 1535–1556. <https://doi.org/10.1007/s11218-021-09668-1>
- Kamil, N. (2019). Improving self-confidence through an active knowledge sharing model in primary schools. *3rd International Conference on Current Issues in Education (ICCIE 2018)*, 371–376. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iccie-18/125910398>
- Karageorgos, P., Richter, T., Haffmans, M. B., Schindler, J., & Naumann, J. (2020). The role of word-recognition accuracy in the development of word-recognition speed and reading comprehension in primary school: A longitudinal examination. *Cognitive Development*, 56, 100949.
- Kazaz, I., & Alagözü, N. (2020). Evaluation of teaching practicum for pre-service english language teachers: A scale development study. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 16(3), 1562–1593. <https://dergipark.org.tr/en/pub/jlls/article/803902>
- Keezhatta, M. S., & Omar, A. (2019). Enhancing reading skills for saudi secondary school students through mobile assisted language learning (mall): An experimental study. *International Journal of English Linguistics*, 9(1), 437–447.
- Kenan, B. A. Ş. (2019). The relationship between classroom management skills and self-confidence of social studies teachers. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 7(4), 62–68. <https://journals.aiac.org.au/index.php/IJELS/article/view/5628>
- Khan, R. M. I., Shahbaz, M., Kumar, T., & Khan, I. (2020). Investigating reading challenges faced by efl learners at elementary level. *Register Journal*, 13(2), 277–292.
- Khasawneh, M. A. S. (2021). The use of reading speed strategy in promoting reading comprehension among efl students with learning disabilities. *Al-Lisan: Jurnal Bahasa (e-Journal)*, 6(2), 225–235.
- Kim, N. Y. (2019). A study on the use of artificial intelligence chatbots for improving english grammar skills. *Journal of Digital Convergence*, 17(8).
- Kim, Y. S. G., Lee, H., & Zuilkowski, S. S. (2020). Impact of literacy interventions on reading skills in low-and middle-income countries: A meta-analysis. *Child Development*, 91(2), 638–660. <https://doi.org/10.1111/cdev.13204>
- Koc, E. M., & Breidbach, S. (2020). Development of teacher efficacy scale for language teachers (t-eslt) in german higher education context. *Journal of Language Teaching and Learning*, 10(2), 41–58. <https://www.jltl.com.tr/index.php/jltl/article/view/247>
- Kuddus, K. (2022). Artificial intelligence in language learning: Practices and prospects. In *Advanced analytics and deep learning models* (pp. 1–17).
- Lazarides, R., Watt, H. M., & Richardson, P. W. (2020). Teachers’ classroom management self-efficacy, perceived classroom management and teaching contexts from beginning until mid-career. *Learning and Instruction*, 69, 101346. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2020.101346>
- Li, C. S., & Wan, R. (2022). Critical reading in higher education: A systematic review. *Thinking Skills and Creativity*, 44, 101028.

- Liang, J. C., Hwang, G. J., Chen, M. R. A., & Darmawansah, D. (2023). Roles and research foci of artificial intelligence in language education: An integrated bibliographic analysis and systematic review approach. *Interactive Learning Environments*, 31(7), 4270–4296. <https://doi.org/10.1080/10494820.2021.1958348>
- Lin, J. (2024). Developing a reading proficiency scale for chinese as a second language: A confirmatory factor analysis approach. *Language Awareness*, 33(3), 597–624.
- Lindahl, K. (2019). Teacher language awareness development and its implications for new educators. *The New Educator*, 15(2), 85–100. <https://doi.org/10.1080/1547688X.2018.1526356>
- Luo, M., & Cheng, L. (2020). Exploration of interactive foreign language teaching mode based on artificial intelligence. *2020 International Conference on Computer Vision, Image and Deep Learning (CVIDL)*, 285–290. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9270547>
- Maceda, L. A. (2024). Factors affecting learners’ reading proficiency in classes among rural elementary schools [Unpublished manuscript]. <https://www.ijams-bbp.net/wp-content/uploads/2024/06/5-IJAMS-MAY-2024-613-639.pdf>
- Maghsudi, S., Lan, A., Xu, J., & van Der Schaar, M. (2021). Personalized education in the artificial intelligence era: What to expect next. *IEEE Signal Processing Magazine*, 38(3), 37–50. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9418572>
- Mercer, S. (2023). The wellbeing of language teachers in the private sector: An ecological perspective. *Language Teaching Research*, 27(5), 1054–1077. <https://doi.org/10.1177/1362168820973510>
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>
- Muhassin, M., Annisa, J., & Hidayati, D. A. (2021). The impact of fix up strategy on indonesian efl learners’ reading comprehension. *International Journal of Instruction*, 14(2), 253–270. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1291047>
- Noor, S., Tajik, O., & Golzar, J. (2022). Simple random sampling. *International Journal of Education & Language Studies*, 1(2), 78–82.
- Norton, S. (2019). Middle school mathematics pre-service teachers’ content knowledge, confidence and self-efficacy. *Teacher Development*, 23(5), 529–548.
- Ocaña-Fernández, Y., Valenzuela-Fernández, L. A., & Garro-Aburto, L. L. (2019). Artificial intelligence and its implications in higher education. *Journal of Educational Psychology-Propositos y Representaciones*, 7(2), 553–568.
- O’Keeffe, L., Paige, K., & Osborne, S. (2019). Getting started: Exploring pre-service teachers’ confidence and knowledge of culturally responsive pedagogy in teaching mathematics and science. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 47(2), 152–175. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1359866X.2018.1531386>
- Owoc, M. L., Sawicka, A., & Weichbroth, P. (2019). Artificial intelligence technologies in education: Benefits, challenges and strategies of implementation. *IFIP International Workshop on Artificial Intelligence for Knowledge Management*, 37–58.
- Piaget, J. (1950). *The psychology of intelligence* [M. Piercy & D. E. Berlyne, Trans.; Original work published 1947]. Routledge & Kegan Paul.

- Pikhart, M. (2020). Intelligent information processing for language education: The use of artificial intelligence in language learning apps. *Procedia Computer Science*, 176, 1412–1419. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050920320512>
- Pokrivcakova, S. (2019). Preparing teachers for the application of ai-powered technologies in foreign language education. *Journal of Language and Cultural Education*, 7(3), 135–153. <https://sciencedirect.com/article/10.2478/jolace-2019-0025>
- Rosalina, E. (2019). The correlation between self-esteem and student's reading comprehension. *English Language Teaching Educational Journal*, 2(2), 70–78. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1283078>
- Rushina, M., & Kameneva, G. (2019). The role of confidence in successful professional activity of teachers. *EDULEARN19 Proceedings*, 6823–6829.
- Sari, M. H., Susetyo, N., Wardhana, D. E. C., & Kusumaningsih, D. (2020). Understanding the level of students' reading comprehension ability. *Universal Journal of Educational Research*, 8(5), 1848–1855.
- Schmidt, T., & Strasser, T. (2022). Artificial intelligence in foreign language learning and teaching: A call for intelligent practice. *Anglistik: International Journal of English Studies*, 33(1), 165–184.
- Seneviratne, K. P., Abd Hamid, J., Khatibi, A., Azam, F., & Sudasinghe, S. (2019). Teachers' sense of efficacy: A challenge for professional development towards teaching science as inquiry. *Science Education International*, 30(4), 274–283. <https://www.icaseonline.net/journal/index.php/sei/article/view/163>
- Septiyana, L., & Aminatun, D. (2021). The correlation between efl learners cohesion and their reading comprehension. *Journal of Research on Language Education*, 2(2), 68–74.
- Sharadgah, T. A., & Sa'di, R. A. (2022). A systematic review of research on the use of artificial intelligence in english language teaching and learning (2015–2021): What are the current effects? *Journal of Information Technology Education: Research*, 21.
- Siedlecki, S. L. (2020). Understanding descriptive research designs and methods. *Clinical Nurse Specialist*, 34(1), 8–12. https://journals.lww.com/cns-journal/citation/2020/01000/understanding_descriptive_research_designs_and.4.aspx
- Sirait, M. F., & Hutauruk, B. S. (2020). The effect of using speed reading technique to the students' ability in comprehending a text. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 485–498. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/cetta/article/view/545>
- Slater, E. V., & Main, S. (2020). A measure of classroom management: Validation of a pre-service teacher self-efficacy scale. *Journal of Education for Teaching*, 46(5), 616–630. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02607476.2020.1770579>
- Suhermanto, H. (2019). The effect of fix up strategy in enhancing students reading comprehension in iain curup. *ENGLISH FRANCA: Academic Journal of English Language and Education*, 3(1), 1–14.
- Sumakul, D. T. Y., Hamied, F. A., & Sukyadi, D. (2022). Artificial intelligence in efl classrooms: Friend or foe? *LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network*, 15(1), 232–256. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1336138>
- Sutherland, A., & Incera, S. (2021). Critical reading: What do faculty think students should do? *Journal of College Reading and Learning*, 51(4), 267–290.

- Terry, N. P., Gerido, L. H., Norris, C. U., Johnson, L., & Little, C. (2022). Building a framework to understand and address vulnerability to reading difficulties among children in schools in the united states. *New Directions for Child and Adolescent Development*, (183-184), 9–26. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cad.20473>
- Toro, V., Camacho-Minuche, G., Pinza-Tapia, E., & Paredes, F. (2019). The use of the communicative language teaching approach to improve students' oral skills. *English Language Teaching*, 12(1), 110–118.
- Torppa, M., Vasalampi, K., Eklund, K., Sulkunen, S., & Niemi, P. (2020). Reading comprehension difficulty is often distinct from difficulty in reading fluency and accompanied with problems in motivation and school well-being. *Educational Psychology*, 40(1), 62–81.
- Tuncay, A. A., & Dedeoglu, H. (2019). Word recognition levels of first grade students: An application of word recognition inventory. *Educational Policy Analysis and Strategic Research*, 14(3), 237–267.
- Turunen, T., Poskiparta, E., Salmivalli, C., Niemi, P., & Lerkkanen, M. K. (2021). Longitudinal associations between poor reading skills, bullying and victimization across the transition from elementary to middle school. *PLoS One*, 16(3), e0249112.
- van der Vorst, T., & Jelacic, N. (2019). Artificial intelligence in education: Can ai bring the full potential of personalized learning to education?
- Vazquez-Lopez, V., & Huerta-Manzanilla, E. L. (2021). Factors related with underperformance in reading proficiency, the case of the programme for international student assessment 2018. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 11(3), 813–828. <https://www.mdpi.com/2254-9625/11/3/59>
- Waluyo, B., & Rofiah, N. L. (2021). Developing students' english oral presentation skills: Do self-confidence, teacher feedback, and english proficiency matter? *Mextesol Journal*, 45(3), n3.
- Wang, Z. (2022). Computer-assisted efl writing and evaluations based on artificial intelligence: A case from a college reading and writing course. *Library Hi Tech*, 40(1), 80–97.
- Wei, L. (2023). Artificial intelligence in language instruction: Impact on english learning achievement, l2 motivation, and self-regulated learning. *Frontiers in Psychology*, 14, 1261955.
- Willis, A. S. (2023). Teachers' cultural, social and emotional capabilities: How teacher compassion and humility is an antecedent to student confidence. *Pedagogy, Culture & Society*, 31(1), 91–108. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14681366.2021.1884122>
- Wyatt, M., & Dikilitaş, K. (2021). English language teachers' self-efficacy beliefs for grammar instruction: Implications for teacher educators. *The Language Learning Journal*, 49(5), 541–553. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09571736.2019.1642943>
- Yang, H., & Kyun, S. (2022). The current research trend of artificial intelligence in language learning: A systematic empirical literature review from an activity theory perspective. *Australasian Journal of Educational Technology*, 38(5), 180–210. <https://ajet.org.au/index.php/AJET/article/view/7492>
- Yapp, D., de Graaff, R., & van den Bergh, H. (2023). Effects of reading strategy instruction in english as a second language on students' academic reading comprehension. *Language Teaching Research*, 27(6), 1456–1479.

- Young, J., & Young, J. (2023). A systematic review of culturally responsive teaching self-efficacy using confidence intervals. *Multicultural Learning and Teaching*, 18(2), 251–280. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/mlt-2021-0011/html>
- Yu, H., & Nazir, S. (2021). Role of 5g and artificial intelligence for research and transformation of english situational teaching in higher studies. *Mobile Information Systems*, 2021(1), 3773414. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1155/2021/3773414>
- Zhai, X., Chu, X., Chai, C. S., Jong, M. S. Y., Istenic, A., Spector, M., & Li, Y. (2021). A review of artificial intelligence (ai) in education from 2010 to 2020. *Complexity*, 2021, 8812542.